

ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мирзаева Зилола

Коканский университет Менеджмент образовательных учреждений, магистратура 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562150>

Аннотация. *Инновационное управление и планирование организаций дошкольного образования является одной из актуальных задач современности. В статье высказываются мнения о новых инновационных методах лидерства и управления в дошкольных образовательных организациях.*

Ключевые слова: *менеджмент, инновации, планирование, организация, деятельность, возможность, организация, лидерство, контроль, эффективность, качество образования, знания, общественность, персонал.*

Abstract. *Innovative management and planning of preschool education organizations is one of the urgent tasks of our time. The article expresses opinions on new innovative methods of leadership and management in preschool educational organizations.*

Key words: *management, innovation, planning, organization, activity, opportunity, organization, leadership, control, efficiency, quality of education, knowledge, public, personnel.*

В современном обществе часто можно услышать слово «менеджмент». В научно-методической литературе это понятие трактуется как совокупность принципов, методов, инструментов и форм управления социальным, в том числе образовательным процессом, менеджментом называют также искусство управления.

В нашей стране проводится ряд реформ, направленных на повышение качества и эффективности сферы образования. Наглядное подтверждение этому мы видим в указах, распоряжениях и постановлениях нашего Президента, а также в Законе «Об образовании», принятом 23 сентября 2020 года.

Управление образовательным учреждением организуется на основе следующих принципов:

- демократизация и гуманизация в управлении педагогической системой;
- систематизация и единообразие управления;
- объективность и полнота информации в управлении системой образования;
- единство государственного управления с индивидуальной хокимией.

Управление дошкольной образовательной организацией – многофакторный процесс, частью которого являются организационная структура, общая культура образовательной организации, стратегия и тактика руководителя. При разработке стратегии управления и постановке целей руководители образовательных организаций должны иметь возможность учитывать образовательную политику государства, потребности обучающихся и их родителей. Основой качества образования и воспитания является рациональное управление работниками образовательной организации, разработка и внедрение изменений в образовательный процесс в соответствии с внешней и внутренней средой, а также нормативными, правовыми, экономическими, политическими нормами, социальными и психологическими факторами. При определении задач развития современного образования и его реформирования вопросам обеспечения его качества отдается приоритет.

Планирование инновационной деятельности в системе образования осуществляется в соответствии с рядом принципов. Включая:

- 1) приоритет и превосходство стратегического (высшая цель) и тактического (текущие цели на год, ежемесячные задачи) планов.
- 2) социальная направленность стратегических и тактических планов.
- 3) разделение объектов планирования и их резервов по значимости в целях их рационального распределения.
- 4) совместимость планов с существующими материальными условиями.
- 5) разработка альтернативных планов, гарантирующих достижение определенных целей и достижение низких затрат при их реализации.
- 6) экономическое обоснование плана;
- 7) обеспечение обратной связи системы планирования.
- 8) выбор наиболее удобной формы реализации плана.
- 9) регулирование периода точности и обеспечения, а также контроля и приоритета.
- 10) осуществление анализа деятельности и графического (письменного) плана, позволяющего проанализировать тщательность деятельности.

Целесообразно определить взаимосвязанные механизмы действий, которые включают в себя реализацию планов, разработанных в ходе организации процесса педагогической деятельности, распределение задач между участниками, определение их прав и обязанностей. Также учет времени и затрат, затраченных на реализацию образовательных целей, резервов расходов требует тщательного расчета.

В инновационном менеджменте взаимная интеграция организаций дошкольного образования и общественных организаций проявляется в следующем:

а) установление взаимного сотрудничества между руководителями организации, управленческим персоналом, педагогическим коллективом, органами управления, педагогами, обучающимися и их родителями;

б) усиление взаимодействия между разными уровнями управления, т.е. совместное управление деятельностью ДОО - соответственно, все члены коллектива ДОО вовлекаются в процесс принятия и принятия решений активно участвуют. Совместное управление в первую очередь предполагает планирование деятельности. При усилении взаимодействия между уровнями управления необходимо учитывать дифференциацию, индивидуализацию, права и полномочия органов самоуправления, требовательность, коллективный и творческий характер деятельности;

в) добиться высокой эффективности деятельности органов управления путем организации временных творческих групп (например, научно-методического совета, экспертного совета и т.п.) на основе взаимопомощи общественности.

В процессе управленческой деятельности руководитель непременно сталкивается с различными проблемами, и уровень его компетентности можно определить по уровню эффективного разрешения этих проблем. Развитие управленческой компетентности зависит не только от саморазвития и приобретения опыта управленческой деятельности, но и от повышения квалификации руководителя, а также от профессиональной переподготовки директора дошкольной образовательной организации.

Для успешной реализации процесса модернизации всей системы образования необходимо иметь специалистов, владеющих современными методами управления коллективами педагогических кадров, хорошо разбирающихся в научных исследованиях и

разработках, умеющих работать. эффективно работать на инновационном рынке. Инновации — сложный и болезненный процесс для каждой организации. Но без инноваций невозможно работать и развиваться в современном обществе с характером конкуренции между организациями, организациями и фирмами. Современные инновационные процессы очень сложны и неизбежны. Они важны для совершенствования планирования в любой сфере управления, структуры и функций органов управления, системы работы с персоналом.

Инновационная деятельность в системе дошкольного образования – это совокупность процессов, направленных на создание, освоение и внедрение новых идей и разработок, позволяющих обновлять и развивать материально-техническую базу организации и образования.

Инновационный менеджмент в дошкольных образовательных организациях решает следующие основные задачи:

- Разработка плана инновационной деятельности и программ организации дошкольного образования;
- Мониторинг и обсуждение процесса создания и внедрения новых видов обучения и воспитания в организациях дошкольного образования;
- обеспечение реализации общей инновационной политики на уровне организации;
- обеспечение инновационных процессов финансовыми и материальными ресурсами;
- создание целевых групп для решения инновационных задач, стоящих перед организационной структурой в комплексном порядке.

Приоритет педагогического сопровождения в инновационном управлении дошкольной образовательной организации помогает каждому члену коллектива образовательной организации реализовать свой внутренний потенциал. Продвижение должно осуществляться путем установления отношения, основанного на гуманитарных идеях, среди всех членов команды организации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Богуславец Л. Г., Майер А. А. Управление качеством дошкольного образования: метод. Пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. 128 с.
2. Третьяков П. И., Белая К. Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. М.: Новая школа, 2003. 304 с.
3. Khalilova Dilnoza Furkatovna. Formation of social competence of future educators in preschool educational organizations. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 3 march 2023. 174-177.
4. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Talabalarda ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga oid kasbiy kompetentligini takomillashtirishda innovatsion ta'lim muhiti beradigan natijalar. Conferencea, 76–79. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1918>
5. D Khalilova. Innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationships in students. - Science and innovation, Volume 2 Issue 1, 2023. 412-413.
6. X.D Furqatovna. Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatiga kreativ yondashuv. PEDAGOGS jurnali, 2022/4/15.